

Original paper

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY ASARLAR BILAN TANISHISHGA QIZIQISHNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM METODLARINING O'RNI

© Sh.K. Xujamberdiyeva¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Ushbu maqolada o'yinli texnologiyalar asosida tashkil etilgan o'qish mashg'ulotlari jarayonida bolalarda erkin va mustaqil fikrlash qobiliyati shakllanishi hamda maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy asarlar bilan tanishishga qiziqishni shakllantirishda ta'lim metodlarining o'rni xususida fikr yuritiladi.

MAQSAD: Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy asarlar bilan tanishishga bo'lgan qiziqishni shakllantirishda ta'lim metodlarining o'rnini aniqlash, ta'limiy jarayonda samarali usullarni aniqlab, ularni amaliyotda qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Shuningdek, bolalarda estetik did, til boyligi, obrazli tafakkur va tasavvurni rivojlantirishda badiiy adabiyotning ta'sirchan vosita ekanini asoslab berish.

MATERIALLAR VA METODLAR Ushbu tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy asarlarga qiziqishni shakllantirish jarayonida qo'llanilayotgan ta'lim metodlarining samaradorligini o'rganish maqsadida bir nechta ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Dastlab, pedagogik kuzatuvlar orqali bog'cha tarbiyalanuvchilarining badiiy matnlarni qabul qilishdagi xatti-harakatlari, ularning e'tiborini jalb etish usullari va fikr bildirish faoliyati tahlil qilindi. Shuningdek, tarbiyachilar va ota-onalar bilan olib borilgan suhbatlar asosida bolalarning badiiy adabiyotga nisbatan munosabati, ularning eng ko'p eslab qoladigan hamda qiziqish uyg'otadigan obrazlari aniqlab olindi.

Tadqiqot davomida ta'limiy usullarning ta'sirini chuqurroq o'rganish maqsadida eksperiment-metodik yondashuv tatbiq etildi. Jumladan, drammatizatsiya, rolli o'yinlar, savol-javob metodi, hikoya asosida chizish, vizual materiallar (rasmlar, video lavhalar) va ijodiy topshiriqlar orqali bolalarning asarlarga bo'lgan munosabati o'rganildi. Metodik adabiyotlar va amaliy tavsiyalar tahlil qilinib, taqqoslama usulda eng samarali deb topilgan metodlar ajratib olindi. Natijada bolalarda badiiy asarlarga bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qiluvchi ta'lim metodlarining eng maqbullari aniqlab, ular amaliyotda sinovdan o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot jarayonida o'tkazilgan kuzatuvlar, suhbatlar va amaliy tajribalar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy asarlarga nisbatan qiziqish ko'proq o'ziga xos, jonli va interaktiv metodlar orqali shakllanadi.

Xususan, dramtizatsiya, rolli o'yinlar, savol-javob asosidagi muloqot, matnga mos rasm chizish va asardagi obrazlarni jonlantirish kabi usullar bolalarda badiiy matnni chuqurroq idrok etishiga, voqealarni his etishiga va obrazlar bilan bog'liq mustaqil fikr yuritishiga imkon beradi.

Eksperiment davomida aniqlanishicha, tarbiyachilar tomonidan badiiy asarlar bilan tanishtirish jarayonida faqatgina matn o'qib berish bilan cheklanmasdan, uni turli ta'limiy metodlar orqali boyitish bolalarning diqqatini ancha kuchaytiradi. Jumladan, bolalar rollarni ijro etishga, voqealarni jonlantirishga yoki ular asosida rasm chizishga jalb qilinganda, ular asarga nisbatan faolroq ishtirok eta boshlaydi va matndagi voqealarni o'z dunyoqarashidan kelib chiqib talqin qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, badiiy adabiyot vositasida bola nafaqat til va nutq jihatidan rivojlanadi, balki unda obrazli tafakkur, estetik did va axloqiy fazilatlar ham shakllanadi. Shu bois, maktabgacha ta'limda qo'llaniladigan metodlar orasida bola shaxsining har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladigan, faol ishtirokni ta'minlaydigan metodlar ustuvor ahamiyat kasb etadi.

XULOSA: Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy asarlar bilan tanishishga bo'lgan qiziqishni shakllantirishda ta'lim metodlarining roli nihoyatda muhimdir. To'g'ri tanlangan metodik yondashuvlar nafaqat bolalarning asarga bo'lgan e'tiborini kuchaytiradi, balki ularning ruhiy-estetik kamolotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, tarbiyachilar tomonidan qiziqarli, obrazli va bolalarning yosh xususiyatlariga mos metodlarni qo'llash tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, "Intellekt karta", "Kubik metodi", "Gugurt donalari yoki xascho'plar", "Zinama-zina" texnologiyasi

Iqtibos uchun: Xujamberdiyeva Sh.K. Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy asarlar bilan tanishishga qiziqishni shakllantirishda ta'lim metodlarining o'ri. // Inter education & global study. 2025, №6. B.25–35.

РОЛЬ МЕТОДОВ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРЕСА К ЗНАКОМСТВУ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

© Ш. К. Хужамбердиева¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье рассматривается формирование у детей способности к свободному и самостоятельному мышлению в процессе учебной деятельности, организованной на основе игровых технологий, а также роль образовательных методов в формировании у дошкольников интереса к ознакомлению с художественными произведениями.

ЦЕЛЬ: Основная цель данной статьи — определить роль методов обучения в формировании интереса у детей дошкольного возраста к знакомству с

художественными произведениями, выявить эффективные методы в образовательном процессе и разработать рекомендации по их применению на практике. Кроме того, обосновывается значимость художественной литературы как действенного средства развития эстетического вкуса, словарного запаса, образного мышления и воображения у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В данном исследовании использованы несколько научно-методических подходов для изучения эффективности методов обучения в процессе формирования интереса дошкольников к художественным произведениям. Сначала посредством педагогических наблюдений анализировались поведение детей при восприятии художественного текста, методы привлечения их внимания и активность в высказывании мнений. Также на основе бесед с воспитателями и родителями определялись отношение детей к художественной литературе, а также образы, вызывающие у них наибольший интерес и запоминаемость. Для более глубокого изучения воздействия образовательных методов был применён экспериментально-методический подход. В частности, анализировались такие методы, как драматизация, ролевые игры, метод вопросов и ответов, рисование по сюжету, использование визуальных материалов (рисунков, видеороликов) и творческие задания. Были изучены методические пособия и практические рекомендации, выявлены наиболее эффективные методы на основе сравнительного анализа и опробованы в образовательной практике.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Проведённые наблюдения, беседы и практические эксперименты показали, что интерес детей дошкольного возраста к художественным произведениям в большей степени формируется через оригинальные, живые и интерактивные методы. В частности, такие приёмы, как драматизация, ролевые игры, диалог на основе вопросов, рисование по содержанию и оживление образов способствуют более глубокому восприятию текста, эмоциональному вовлечению и самостоятельному мышлению. Эксперимент показал, что воспитатели, применяющие разнообразные методы, а не ограничивающиеся только чтением текста, добиваются большего внимания со стороны детей. При участии в ролевых действиях, инсценировках или рисовании дети становятся активными участниками и начинают интерпретировать происходящее в соответствии со своим восприятием. Анализ показывает, что художественная литература способствует не только речевому и языковому развитию, но и формированию образного мышления, эстетического вкуса и нравственных качеств. Поэтому среди методов, применяемых в дошкольном образовании, приоритет следует отдавать тем, которые способствуют всестороннему развитию личности ребёнка и активному включению в процесс обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Роль методов обучения в формировании интереса дошкольников к художественным произведениям имеет особое значение. Грамотно подобранные методические подходы не только усиливают внимание детей к

содержанию текста, но и положительно влияют на их духовно-эстетическое развитие. Поэтому рекомендуется применять интересные, наглядные и возрастным особенностям соответствующие методы в образовательной деятельности дошкольных учреждений.

Ключевые слова: интерактивные методы, “Интеллект-карта”, “Кубический метод”, “Спички или закладки”, технология “Лестница-лестница”.

Для цитирования: Хужамбердиева Ш.К. Роль методов образования в формировании интереса к знакомству с произведениями художественного искусства у детей дошкольного возраста. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 25–35.

THE ROLE OF EDUCATIONAL METHODS IN FORMING INTEREST IN ACQUAINTANCE WITH ARTWORKS IN PRESCHOOL CHILDREN

© Shahnoza K. Khuzhamberdiyeva¹✉

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: In this article, the role of educational methods in the formation of the ability to think freely and independently in children in the process of reading classes organized on the basis of Game technologies and in the formation of interest in the introduction of works of art in preschool children is reflected.

AIM: The main purpose of this article is to determine the role of educational methods in developing an interest among preschool children in becoming familiar with literary works, to identify effective methods used in the educational process, and to develop practical recommendations for their application. Furthermore, the study aims to substantiate the value of literary works as powerful tools for nurturing children's aesthetic taste, vocabulary, imaginative thinking, and creativity.

MATERIALS AND METHODS: This study employed several scientific and methodological approaches to explore the effectiveness of teaching methods in fostering preschool children's interest in literary works. Initially, pedagogical observations were conducted to analyze children's behavior in response to literary texts, the ways in which their attention was captured, and how they expressed their opinions. Additionally, interviews with educators and parents helped determine children's attitudes toward literary texts and identified the most engaging and memorable characters for them. To further examine the impact of instructional techniques, an experimental-methodological approach was implemented. This included the use of dramatization, role-playing, question-and-answer methods, storytelling through drawing, visual aids (illustrations, videos), and creative tasks. Methodological literature and educational recommendations were analyzed, and the most effective methods were identified through comparative analysis and tested in practice.

DISCUSSION AND RESULTS: Observations, interviews, and practical experiments revealed that preschool children's interest in literary works is most effectively developed through unique, dynamic, and interactive teaching methods. Specifically, methods such as dramatization, role-playing, question-based discussions, drawing scenes from stories, and bringing characters to life promote deeper comprehension, emotional engagement, and independent thinking. The experimental phase showed that when educators go beyond simply reading the text and incorporate diverse teaching techniques, children become more attentive and engaged. When involved in acting out roles, visualizing events, or drawing scenes, children participate more actively and interpret the narrative through their personal perspective. The analysis demonstrated that literary works support not only speech and language development but also foster imaginative thinking, aesthetic appreciation, and moral values. Therefore, in preschool education, it is essential to prioritize methods that contribute to the comprehensive development of a child's personality and encourage active participation.

CONCLUSION Educational methods play a crucial role in developing preschool children's interest in literary works. Carefully selected teaching strategies not only enhance children's focus on literary content but also positively influence their emotional and aesthetic growth. It is recommended that preschool educators apply engaging, imaginative, and age-appropriate methods to achieve optimal educational outcomes.

Key words: interactive methods, "Intelligence card", "cubic method", "match grains or haschops", "Zinama-zina" technology.

For citation: Shahnoza K. Khuzhamberdiyeva. (2025) 'The role of educational methods in forming interest in acquaintance with artworks in preschool children', *Inter education & global study*, (6), pp. 25–35. (In Uzbek).

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mashg'ulotlarni samarali va sifatli tashkil etish uchun pedagogning tashkiliy hamda uslubiy jihatdan tayyorgarligi va ta'lim olish jarayonini tashkil etishni ta'minlovchi o'quv-uslubiy ta'minotni ishlab chiqish talab etiladi. Ta'minot bazasida o'quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash imkoniyati bo'lishi muhim.

O'yinli texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar jarayonida erkin va mustaqil fikrlash qobiliyati shakllanadi. Mustaqil fikrlash qobiliyatining shakllanishi natijasida bolalar atrof olamdagi, jamiyatdagi qonunlarni, shuningdek, asardagi ijobiy va salbiy qahramonlar orqali insoniy fazilatlarni anglash, bilimlarni chuqur o'rganish, keng fikrlash, tegishli qarorlar qabul qilish ko'nikmalari shakllanadi, bog'lanishli nutqi o'sadi.

Badiiy asarlar maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual, ma'naviy-ruhiy, estetik, ekologik, jismoniy rivojlantirishga ta'siri masalasi bir qator pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarda atroflicha o'rganilgan. Shu bilan birga, bir qator tadqiqotchilar tomonidan mazkur muammo yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Xususan, nazariyotchi D.Abdurahimovanning tadqiqot ishida maktabgacha yoshdagi bolalar

ma'naviy-axloqiy tarbiyasida xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalanish tizimini takomillashtirishga oid izlanishlar aks etgan bo'lib, unda bolalar tarbiyasida xalq og'zaki ijodi janrlarining tutgan o'rni pedagogik-psixologik jihatdan asoslab berilgan. Xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning ilmiy konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Shuningdek, ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mazmuni, shakli, metodlari va vositalarini o'zaro muvofiqlashtirish asosida Event-texnologiyasini qo'llashning metodik tizimi takomillashtirilgan[1] Bu o'z navbatida xalq og'zaki ijodi bolalar adabiyotining eng boy va sarmahsul qismi ekanligini, mazkur manbalarni yosh avlodga yetkazishda zamonaviy texnologiyalar samarali vosita ekanligini to'liq isbotidir.

Bizga ma'lumki, maktabgacha yosh davrida badiiy asarlar asosida ishlangan multfilmlar, ko'rsatuvlar, radioeshittirishlar hamda qo'g'irchoq teatrlari ham tez ta'sir etish manbalari sanaladi. Tadqiqotchi Z.Azizova ham o'z izlanishlarida qo'g'irchoq teatri vositasida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy-estetik sifatlarni shakllantirish masalasini atroflicha tadqiq etgan edi. Uning izlanishlarida, qo'g'irchoq teatri – maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy-estetik rivojlantirish maktabgacha ta'lim nazariyasining muhim muammosi ekanligi, qo'g'irchoq teatrining paydo bo'lishi, tarixiy ildizlari va tarbiyaviy ahamiyati, tarbiyalanuvchilarda axloqiy-estetik sifatlarni qo'g'irchoq teatri vositasida shakllantirishning nazariya va amaliyotdagi holati bayon etilgan[2].

Tadqiqotchi X.Qosimovanning izlanishlarida ham aynan oilalarda kitobxonlikka bo'lgan e'tiborni shakllantirish masalasi atroflicha tahlil qilingan. U mavzuning pedagogik-psixologik tomonlarini tadqiq qilishda, shaxsning qiziqishlari, iqtidori dars jarayonida inobatga olinishi, ularga individual yondashish, darsdan tashqari mashg'ulotlar, fan to'garaklariga jalb qilish, ko'rik-tanlov, sayohatlarni tez-tez uyushtirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan keng miqyosda foydalanish, shuningdek, ta'lim turlarini qamrab oluvchi tizim bo'yicha tadqiq qilish kabi jihatlarga urg'u qaratish asosidagina ta'limiy-tarbiyaviy ishlarning yuqori darajada samara berishiga erishish mumkin, deb hisoblaydi [3].

K.A.Sabirova esa, badiiy adabiyot faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarda hissiy-irodaviy xususiyatlar va bilish jarayonlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi va his-tuyg'u, nutq madaniyati, kommunikativlik kabi xususiyatlarni shakllantirish vositasi ekanligini o'z izlanishlarida keng tahlil etgan. Shu bilan birga mazkur tadqiqotda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bilishga qiziqishini shakllantirish texnologiyasini amaliyotga joriy etish uchun yetakchi vosita sifatida bolalarning hamkorlikdagi faoliyati belgilab olindi. Hamkorlikdagi faoliyat turlari asosida loyihalangan mashg'ulot ishlanmalaridan "Sevimli kitoblar" mavzusidagi mashg'ulotlar jamlanmasi tayyorlandi. Muallif ushbu turkum mashg'ulotlarning vazifalari sifatida quyidagilarni ajratgan:

ta'limiy – tarbiyalanuvchilarning kitob haqidagi bilimlarini boyitish, ularni kitob o'qishga qiziqtirish;

tarbiyaviy – bolalarni kitobxonlikka o'rgatish, ularning jamoa bo'lib ishlash ko'nikmasini shakllantirish;

rivojlantiruvchi – bolalar nutqini o‘stirish, ularning so‘z boyligini oshirishga qaratilgandir.

Bizning fikrimizcha, tadqiqotchi mashg‘ulotlarni loyihalashtirishda hamkorlikda o‘qitishning ta‘lim jarayonidagi samaradorligini ko‘rsatish bilan birga amaliy faoliyatni aniq maqsad asosida tashkil etishni nazarda tutgan.

Tadqiqotda muammoga doir me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, pedagogik-psixologik va metodik adabiyotlarni o‘rganish, tizimli-struktur tahlil, kuzatish, suhbat, maxsus pedagogik-psixologik metodikalar, tajriba-sinov, matematik-statistik usullardan foydalanilgan.

“Nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari” sohasidagi o‘quv-tarbiyaviy faoliyat yakuniga yetganidan so‘ng 6-7 yoshli bola:

- nutqni eshitadi va tushunadi;
- o‘z nutqida to‘g‘ri talaffuz, qulay grammatik shakllar va xilma-xil gap konstruksiyalaridan foydalanadi;
- ikkinchi tilni o‘rganishga qiziqish namoyon qiladi;
- ikkinchi tilni egallash bo‘yicha dastlabki bilimlarini ko‘rsatadi;
- badiiy adabiyot asarlariga qiziqish namoyon qiladi;
- so‘zning lug‘aviy, bo‘g‘inli va fonetik tuzilishi to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘ladi;
- turli ma‘no shakllarini mustaqil ravishda tuzish va so‘zlab berishni biladi;
- yozishning dastlabki malakalari va vositalaridan foydalanishni biladi.

Ushbu bilim, malaka va ko‘nikmalarga ega bo‘lishida bola uchun ta‘limiy o‘yinlarning ahamiyati katta hisoblanadi.

O‘yin bolalar uchun qiziqarli tarzdagi o‘qitish shakli bo‘lib, bolalarning ta‘lim dasturlarini samarali o‘zlashtirishini hamda maktabga yaxshi tayyorgarligini ta‘minlaydi. O‘yinlar, asosan, bolalarning toliqtirmasdan o‘qitish, psixik va jismoniy salomatligini muhofaza qilish, xohish va istaklarini qo‘llab-quvvatlash, ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga yordam bedadi.

Maktabgacha yosh davri uchun tavsiya etilayotgan interfaol metodlar ularni badiiy asarlar bilan yaqindan tanishishga imkon beradi. Quyida maktabgacha yoshdagi katta guruhlar uchun tavsiya etilayotgan ayrim interfaol metodlardan namunalar keltiramiz.

“Intellect karta” – namoyishlarni o‘tkazish, qaror qabul qilish, o‘z vaqtini rejalashtirish, katta miqdordagi ma‘lumotlarni esda saqlash, aqliy hujumlarni o‘tkazish, o‘z-o‘zini tahlil qilish, murakkab loyihalarni ishlab chiqish, mustaqil ta‘lim, rivojlanish va shu kabi vazifalarni hal etishda ajoyib vosita bo‘lib xizmat qiladi. Intellect-kartalarni darslarda qo‘llashga oid dastlabki tajribalar Toni Byuzen tomonidan amalga oshirilgan.

Kubik metodi[4]

Kubik metodi interfaol ta'lim metodlaridan biri bo'lib, u o'zgaruvchan perspektivalar mavzuni o'rganishni osonlashtiradi. Kubikning oltita tomonida o'rganiluvchi muammoning muhokamasi uchun xizmat qiluvchi faoliyat yo'nalishini ko'rsatuvchi tushunchalar o'z aksini topgan. Katta guruhlar uchun tavsiya etilgan "Badiiy adabiyot bilan tanishtirish" faoliyatida "Sabzi", "Shaftoli", "Bodom" haqidagi she'rlarni o'rganish mashg'ulotida ushbu metoddan quyidagicha foydalanish mumkin.

"Kubik"ning oltita tomonida quyidagicha yozuvlar mavjud:

1. Tasvirlang. (Bularga shaftoli, bodom va sabziga diqqat bilan qarang, uni so'z bilan izohlang.)

2. Taqqoslang. (Bular nimaga o'xshaydi? Nimadan farqlanadi?)

3. Izohlang. (Bu mevalar sizni nimalar haqida o'ylashga majbur etyapti? Xayolingizga erkinlik bering.)

4. Tahlil qiling. (Uning tarkibida nimalar bor?)

5. Qo'llang. (Bulardan nimalar tayyorlanadi?)

6. Xulosalang. (Bu meva va sabzavotlar biz uchun kerakmi?)

Bu metod bir tushunchani olti tomondan yondashib muhokama qilishga undaydi va echimini topilishini tezlashtiradi. O'qituvchi o'quvchilarga mavzuni berib, kubik tuzish

joriyligidan boshlab beradi, belgilangan mavzu bo'yicha erkin yozma ishga kirishish uchun qisqa vaqt (2-4minut) beradi.

Gugurt donalari yoki xascho'plar[4]

Gugurt donalari yoki xascho'plar metodi o'rganilgan bilimlarni qay darajada egallanganligini aniqlash maqsadida foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bolarga o'rganilgan asar mavzusining asosiy tayanch tushunchalarini ajratib olish va ularni izohlash, tahlil qilish, ta'riflashga yordam berish maqsadida foydalaniladi. Dastlab bolalarga ko'plab xascho'p donalari taqdim etiladi va xohlagancha tanlash tavsiya etiladi. Har bir bola tanlagan xascho'p yoki gugurt donasi miqdoricha so'z aytishi, mazmunini izohlashi kerak. Yoki tarbiyachi tomonidan asar mazmuniga doir so'zlar aytilsa, bolalar esa mazkur tushunchalar mazmunini izohlashlari talab etiladi.

Zinama-zina texnologiyasi[5]

Texnologiya bolalarni o'tilgan yoki o'tilishi kerak bo'lgan mavzu bo'yicha yakka va kichik jamoa bo'lib, fikrlash hamda xotirlash, o'zlashtirilgan bilimlarni yodga tushirib, to'plangan fikrlarni umumlashtira olish, ularni yozma, rasm, chizma ko'rinishida ifodalay olishga o'rgatadi. Bu texnologiya bolalar bilan bir guruh ichida yakka holda va guruhlarga ajratilgan holda yozma ravishda o'tkaziladi, taqdimot qilinadi. Ushbu metodning maqsadi bolalarni erkin, mustaqil va mantiqiy fikrlashga, jamoa bo'lib ishlashga, izlanishga, fikrlarni jamlab ulardan nazariy va amaliy tushuncha hosil qilishga, jamoaga o'z fikri bilan ta'sir eta olishga, uni ma'qullashga, shuningdek, mavzuning tayanch tushunchalariga izoh berishda egallagan bilimlarini amalda qo'llay olishga o'rgatishdan iborat. Tarbiyachi yordamida bolalar adabiyoti janri nomlarini quyidan yuqoriga qarab (hajmiga) joylashtira biladi (maqol, tez aytish, she'r, hikoya, ertak).

Badiiy adabiyot orqali bolaning dunyoqarashi kengayadi, nutqi va tafakkuri rivojlanadi, unda mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash malakalari, shuningdek, eng muhimi bola shaxsi shakllantiriladi. Tarbiyachi tanlagan badiiy asarlar bolalarda tayanch (kommunikativ, ijtimoiy, shaxsiy ("Men" konsepsiyasini yaratish) va bilish) hamda rivojlanish sohasi (nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari) kompetensiyalarini shakllantirish bilan birga estetik, etik va ma'naviy-axloqiy rivojlantirish funksiyalarni ham bajaradi.

Bola faoliyati (o'yin, mehnat, o'qish)ning badiiy adabiyot bilan o'zaro bog'liqligi uning aqliy, axloqiy, ijtimoiy rivojlanish imkoniyatlarini amalga oshirish uchun shart-sharoit yaratadi. Ta'lim va tarbiya jarayonida badiiy asarlardan foydalanishning uzviyligi va uzluksizligi tanishuv, adaptiv, badiiy matnni idrok etish, badiiy asar ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Refleksiya bosqichlarida tarbiyalanuvchilarning birgalikdagi faoliyati mazmuni vertikal va gorizontal yo'nalishlarda amalga oshadi. Tarbiyachilardan

badiiy asarlar bilan tanishtirishni rejalashtirish pedagogik algoritmi ishlab chiqishni talab etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абдурахимова Д. Халқ оғзаки ижоди намуналари воситасида мактабгача ёшдаги болаларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш тизимини такомиллаштириш. Пед. фан. док. Автореф., – Тошкент. 2020. – Б.6-74
2. Азизова З.Ф. Қўғирчоқ театри воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда ахлоқий-эстетик сифатларни шакллантириш: (PhD) дисс. Автореферати – Тошкент. 2020. –Б.48.
3. X.Qosimova. Oilada sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirishda kitobxonlik madaniyatining ahamiyati. science and innovation international scientific journal volume 1 issue 8 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337. 142-148.b
4. Азизходжаева Н.Н Педагогик технолгия ва педагогик маҳорат
5. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги. Сариқ гул. Катта гуруҳлар учун таълимий, рангли безакли, бадий асарлар тўплами. Тошкент. –“Standart polygraph books” 2021 йил.- Б. 12-13
6. Ишмухаммедов Р., Абдуқодиров А. Таълимда инновацион технологиялар. Тошкент . Истеъдод.2008
7. Xodjayev V.X. Umumiy pedagogika. Pedagogika ta'lim sohasi bakalavriat ta'lim yo'nalishlari uchun darslik “Sano-standart” nashriyoti - Toshkent.: 2017. 416-b.
8. Maxmudova D.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar vositasida kitobxonlikka tayyorlashning pedagogik mexanizmlari. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7214533>.
9. Флерина Е. А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста. М.,Гос. уч. пед. изд-во Минпроса РСФСР, 1956.-е. 160
10. Grosheva I.V. va boshqalar. O'yin orqali ta'lim olish. Metodik qo'llanma. - Toshkent, 2020.
11. Водовозова Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста. СПб.,1901.-с. 319-322.
12. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005. — 1136 с.
13. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии – Издательство: Питер, 2002 г., 720 стр.
14. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. — М., 1961. (2-е изд. 1965) 140 стр.
15. И.Белинский В.Г., Чернышевский Н., Добролюбов Н.А. О детской литературе. М., Просвещение, - с. 8.

16. Л.Н.Толстой. Болалик дунёси . 1996.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna**, Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası professorı, pedagogika fanlari doktori (DSc), [**Хужамбердиева Шахноза Купайсиновна**, Профессор кафедры методики дошкольного и начального образования, Доктор педагогических наук (DSc)], [**Shahnoza K. Khuzhamberdiyeva**, Professor of the Department of Preschool and Primary Education Methodology, Doctor of Pedagogical Sciences (DSc)]; manzil: O'zbekiston, Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy, [адрес: Узбекистан, ул. Бабуршоx, 161, г. Наманган], [address: Uzbekistan, 161, Boburshoh st., Namangan city]